

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ЛЕГКОДЕФОРМИРУЕМЫХ ПИЩЕВЫХ СТРУКТУР

Уринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

urinov1960@mail.ru

Йулдошев Мирзобек Нуриллоевич

Стажёр – преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье представлено изучение прочностных характеристик пищевых материалов при испытании их на растяжения и исследование разрушения легкодеформируемых пищевых структур при растяжении.

Ключевые слова: напряжение, лезвие, резание материала, динамометр, структурно-механические свойства, релаксация.

Предельный элемент напряжения σ_s может быть представлен как разрушающее контактное напряжение на режущей кромке. Эта величина является показателем прочностных свойств материала и определяется как отношение усилия резания к номинальной контактной площади лезвия. Очевидно, что прочих равных условиях напряжение σ_s зависит прежде всего от свойств самого материала. Резник Н.Е. [1] отмечает, что концентрацию напряжения на лезвии можно довести до огромных значений приложением относительно малых сил к ножу, но применяя очень острые лезвия. Наоборот, при тупом лезвии может оказаться недостаточно внешнего усилия для создания концентрации напряжения, которое вызвало бы разрушение – резание материала [2]. Поэтому методика экспериментального определения σ_s должна предусматривать для всех материалов применение лезвий одинаковой остроты.

Теоретический анализ усилий резания и его составляющих позволил Резнику Н.Е. [1] сделать вывод о преимуществах для определения σ_s бесфасковых пластин толщиной 0,1 мм. Интересно отметить, что к аналогичным результатам экспериментальным путем пришли Морозов Н.В. и Пани А.Д [3].

Определение величины проводилось на модифицированном пенетрометре AP 4/1 при ступенчатом возрастании нагрузка. Тело погружения представляло собой стальную пластину без заточки толщиной 0,1 мм. Использование фиксированных размеров бесфаскового ножа ($\alpha=2\pi$) позволяет стабилизировать контактные напряжения и вычислять величину σ_s по формуле:

$$\sigma_s = \frac{R}{a \cdot l}; \quad (1)$$

Где: R - загрузка, приводящая к образованию надреза; l - на лезвия, равная диаметру образца; a - ширина лезвия бесфаскового ножа.

Возрастание величины R в опытах осуществлялось с незначительным шагом. Достижение разрушающих напряжений оценивалось визуально по начальному образованию поверхности разреза и наличию на кривой разгрузки диаграммы $\varepsilon(t)$ остаточных напряжений. Наблюдения за внедрением ножа в материал показало, что до начала разрушения ввиду выраженных упруго-эластических свойств изучаемых материалов контакт осуществляется без участия боковых сторон целевой пластики. Прочностные характеристики пищевых материалов при испытании их на растяжения являются наиболее воспроизводимыми параметрами. Однако в этом случае могут возникать затруднения, связанные с надежностью фиксации образца, а также с определением его сечения в момент разрыва. Исследование разрушения легкодеформируемых пищевых структур при растяжении проводили на установке (рис.1), состоящий из основания I, направляющей 5, держателей 3 с

внутренней резьбой, динамометра 2, измерителя деформация 7, привода 6 и измерительной аппаратуры 4.

Цилиндрические образцы диаметром 30 мм длиной 50 мм ввинчиваются в каждый держатель. Для устранения проскальзывания образца, кроме резьбы, по образующим держателя выполнены отверстия, через которые вводятся небольшие штифты.

Рис.1. Схема установки для исследования разрушающих напряжений при растяжении.

Осевая нагрузка, действующая образец, передается через левый держатель на тензодинамометр. Сигнал от динамометра поступает на усилитель 8АНЧ+7м и записывается осциллографом Н-700. Установка обеспечивает постоянные скорости деформации $1,2 \cdot 10^{-2}$; $1,8 \cdot 10^{-2}$; $2,4 \cdot 10^{-2}$; $3,0 \cdot 10^{-2}$; $3,6 \cdot 10^{-2}$). При обработке результатов учитывалась систематическая ошибка от трения держателя по направляющей. Изучение структурно-механических свойств объектов резания в режиме $u = \text{const}$ и $\varepsilon = \text{const}$ [4] производилось на экспериментальной установке, принципиальная схема которой представлена на рис.2.

Рис. 2. Экспериментальная установка для исследования структурно-механических свойств в режимах $u=const$; $\varepsilon=const$.

Установка состоит из, двух из дисков 1 и 2, между которых помещается испытуемый образец 3. Верхний диск в процессе испытаний закрепляется неподвижно на станине. Нижний диск расположен на тензобалке 4, выполненной в виде полукольца и смонтированной на подъемном столике 5. Столик перемещается возвратно-поступательно в вертикальной плоскости от привода, состоящего из электродвигателя постоянного тока, червячного редуктора и передачи «винт-гайка». При подъема столика вверх образец прижимается к неподвижному диску. Усилие сжатия, воздействующее на тензобалку, регистрируется миллиамперметром 7, сигнал на который подается от усилителя 6, и самописцем 10. Величину деформации образца показывает индикатор 8 часового типа, шток которого находится в контакте с плоскостью подъемного столика. Величина u была выбрана из условия исключения динамических нагрузок. При изучении релаксации напряжений после достижения определенной величины ε и фиксации начальной величины σ через каждые 3 с на вторичном приборе 7 регистрировали текущие значения σ до их стабилизаций на постоянном уровне.

Методика определения численных величин параметров трехкомпонентной модели заключалась в следующем. Вначале образцы

нагружались в режиме $\sigma = \text{const}$. При этом действующее напряжение соответствовало условию $\sigma < \sigma_s$. По нагрузочной части диаграммы $\varepsilon(t)$ определяли упругую ε_y и эластическую ε_s , составляющие общей $\varepsilon = \varepsilon_y + \varepsilon_s$. При известном σ рассчитывали упругий E_1 и эластический E_2 модули. Вторая часть экспериментов проводилась в режиме $\varepsilon = \text{const}$. По его результатам с учетом соотношений

$$T_p = \frac{t_2 - t_1}{\ln \sigma_1 / \sigma_2} \text{ и } T_p = \frac{\eta^*}{E}$$

определялась величина третьего элемента системы- η^*

Существенное отличие механизмов разрушения и деформирования вызывает необходимость при исследовании объектов резания использовать различные реологические модели и режимы механического воздействия.

Литература.

1. Резник Н.Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов, -М.: Машиностроение, 1975.-311с.
2. Уринов Н.Ф., Хромеев В.М. Экспериментальные характеристики фрикционного взаимодействия макаронного теста с рабочими органами разделочного оборудования. Сб. трудов VIII конференции молодых ученых и специалистов, посвященной 60-летию образования МТИПП. -М.:1991.126-128 с.
3. Панин А.Д. Исследование физико-механических характеристик плодовоовощного сырья с целью уточнения расчета резательных машин: автор.диссер.-к.т.н.-Одесса,1971.-24с.
4. Николаев Б.А. Измерение структурно-механических свойств пищевых продуктов.-М.: Экономика, 1984. -224 с.